

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-3>

Бош мухаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош мухаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўгли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабаев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Sharipov S.S. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (ТАРЖИМА ЛЕКСИКОГРАФИЯСИ) РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	5
2. Akhadova Guzal Imatulloevna, Mavlyanova Nilufar Suvankulovna METHODOLOGY AND PRINCIPLES OF USING ROLE PLAYING IN FOREIGN LESSONS.....	12
3. Atayeva Khusniya Kurashevna, Fayziyeva Yulduz Yusupovna USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES AND TEACHING METHODS AT THE RUSSIAN LANGUAGE LESSON.....	17
4. Absamatova Gulhayo Bakhodirovna LINGUISTIC FEATURES OF SIGN LANGUAGE AUTOMATIZATION.....	24
5. Shuhratova Visola jamshid qizi KAZUO ISHIGURONING "DAFN ETILGAN GIGANT"ASARIDAGI KONSEPTLAR UYG'UNLIGI.....	30
6. Bazarova Shahlo Shuxratovna KOREYS ADIBASI SHIN KYON SUK IJODINING O'ZIGA XOSLIGI XUSUSIDA.....	36
7. Kasimova Adiba Nasirovna TRANSLATION METHODS AND TECHNIQUES OF PUBLICISTIC MATERIALS.....	41
8. Арзикулова Хуршида Акабаралиевна “ГОРАЦИЙ” ТРАГЕДИЯСИДА ИНСОНИЙ ФАЗИЛАТЛАР ВА ОИЛАВИЙ БУРЧ.....	47
9. Mamadjanova Nargiza Mahmudjanovna ZAMONAVIY INGLIZ TILIDA MUROJAATNING KOMMUNIKATIV FUNKSIYASI.....	52
10. Икромова Нигина ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ч.АЙТМАТОВА “ПРОЩАЙ, ГУЛЬСАРИ!”).....	58
11. Абдусаматов Зафарбек Нурмат ўғли ЎЗБЕК ТИЛИДА АНТРОПОНИМЛАР ТУРИ ВА ИФОДА ШАКЛЛАРИ.....	65
12. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	70
13. Achilova Noila Hamroqulovna SUYUQLIK MIQDORINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	75
14. Tadjibayeva Gulzoda ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA ANTROPOTSENTRIK PARADIGMA.....	81
15. Begimqulova Dilobar INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA REDUPLIKATIVLIKNING MORFOLOGIK IFODALANISHINING QIYOSIY TAHLILI.....	86
16. Amonova Zilola Qodirovna, Axrorova Zufnunabegim Rizvonovna HUSAYNIYNING BADIY MAHORATI.....	93

17. Наргиза Жахонова ТАВТОЛОГИЯ ВА ПЛЕОНАЗМНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	99
18. O`dayeva Shahnoza Shuxratovna RANG, MAZA-TA`M MA`NOSINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	105
19. Gaybullayeva Malokhat Pulatovna HISTORICAL DEVELOPMENT OF ENGLISH DIALECTS.....	111
20. Xamrayeva Zebiniso Xaydar qizi QO`SHMA GAPNING STRUKTUR – SEMANTIK TAHLILI (INGLIZ TILI ASOSIDA).....	116
21. Umaraliev Dildora Takhirjanovna PECULIARITIES OF LEGAL TERMS.....	122
22. Дилноза Раматжановна Рузматова ХОЛИД ҲОСИЙНИЙ АСАРЛАРИДА АФҒОНИСТОН ПЕРСПЕКТИВАСИ: ТАРИХИЙ ВА БАДИИЙ ТАЛҚИН.....	128
23. Sodiqova Yulduz Furqatovna LITERARY TEXT AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH AND THE PROBLEM OF ITS INTERPRETATION.....	134
24. Bozorbekov A. LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	138
25. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	144
26. Воситов Валижон Абдувахобович ИНГЛИЗ ТИЛИДА ТУРКИЗМЛАРНИНГ ПАЙДО БЎЛИШ САБАБЛАРИ.....	150
27. Холибекова Омонгул Кенжабоевна ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АЛЛЮЗИВ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТАЛҚИНИ.....	155
28. Дилбар Холтемировна Ниязова ЎЗБЕК ТИЛИДА ЛИСОНИЙ ШАХС ТИПЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ХИЗМАТ ҚИЛУВЧИ МАХСУС БИРЛИКЛАР.....	160
29. Шамахмудова Азиза Фуркатовна ҲУРМАТ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ГЕНДЕР АСПЕКТЛАРИ.....	167
30. Azimov Abdikhamidullo Xolmanovich TO'PLAM IBODATLAR TURLARI VA ULARNING TASNIFI PRINSIPLARI.....	173
31. Boboyev Temur Mahmadmurodovich ROLE OF SHORT HUMOROUS POEMS IN DIFFERENT CULTURAL BACKGROUNDS...	178
32. Ж.О. Каниязова Ш.СЕЙТОВТЫҢ «ЖАМАНШЫҒАНАҚТАҒЫ АҚТУБА» ҲӘМ Ш.ХАЛМЫРЗАЕВТЫҢ “ОЛАБЎЖИ” РОМАНЛАРЫНДА ТУБАЛАЎШЫЛЫҚ ДӘЎИРИНИҢ СУЎРЕТЛЕНИЎИ.....	184
33. Shukurov Foziljon Mahmadvovich TEMURIYLAR DAVRI SHOIRI - BISOTIY SAMARQANDIY G`AZALLARINING POETIKASIDA YANGILIKLAR.....	192

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Шамахмуродова Азиза Фуркатовна

Самарқанд давлат чет тиллар институти

Испан ва итальян тиллари кафедраси

мудири, доц. (PhD)

e.mail: azizafurkatovna@mail.ru

ЎРМАТ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ГЕНДЕР АСПЕКТЛАРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6642928>

АННОТАЦИЯ

Бугунги кунга келиб аёл ва эркекларни тенг муносабатда қараб чиқиш анъанаси авж олаётган бўлса-да, турли жинсдаги мулоқот иштирокчилари томонидан лисоний воситалардан фойдаланиш борасида маълум даражадаги фарқларнинг мавжудлиги кундек равшан. Бунинг сабаби сифатида туғма биологик фарқлар, ижтимоийлашув жараёнлари, жамиятда ҳокимиятнинг нотекис тақсимланиши каби омилларни кўрсатиш мумкин. Анъанавий тарбия усуллари ва инсонларнинг ижтимоийлашувида ўзгаришлар содир бўлди ва натижада гендер ҳодисасига алоқадор баъзи тушунчалар ҳам ўзгаришларга юз тутди.

Калит сўзлар: ижтимоий-маданий омиллар, нутқий акт, ассертив нутқий акт, экспрессив нутқий акт, директив нутқий акт, салбий ҳурмат, ижобий ҳурмат, имплицит, эксплицит.

Шамахмуродова Азиза Фуркатовна

Самарқандский государственный институт иностранных языков

Зав.кафедрой испанского и итальянского языков доц, (PhD)

e.mail: azizafurkatovna@mail.ru

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЙ ВЕЖЛИВОСТИ

АННОТАЦИЯ

Несмотря на то что сегодня традиция равного отношения к мужчинам и женщинам набирает обороты, существуют некоторые различия в использовании языковых инструментов участниками разного пола. Причинами этого можно назвать такие факторы, как врожденные биологические различия, процессы социализации, неравномерное распределение власти в обществе. Изменились традиционные методы воспитания и социализации людей, в результате изменились и некоторые представления, связанные с гендерным феноменом.

Ключевые слова: социокультурные факторы, речевой акт, ассертивный речевой акт, экспрессивный речевой акт, директивный речевой акт, негативная вежливость, позитивная вежливость, имплицитное, эксплицитное.

Shamahmudova Aziza Furkatovna

Samarkand State Institute of Foreign Languages

Head of the Department of Spanish and Italian languages
 Associated prof., (PhD)
 e.mail: azizafurkatovna@mail.ru

GENDER ASPECTS OF POLITENESS STRATEGY

ANNOTATION

Despite the fact that nowadays the tradition of equal treatment of men and women is gaining momentum, there are some differences in the use of language tools by participants of different genders. The reasons for this can be called such factors as innate biological differences, socialization processes, unequal distribution of power in society. The traditional methods of upbringing and socialization of people have been changed, as a result, some ideas related to the gender phenomenon have also been modified.

Key words: sociocultural factors, assertive speech act, expressive speech act, directive speech act, negative politeness, positive politeness, implicit, explicit.

Охирги пайтларда ҳурмат тамойиллари масаласи тил ва гендер омиллар тўғрисидаги тадқиқотларда етарлича сайқал топишга улгурди. Ушбу қизиқиш Р. Лакофнинг аёллар лисоний жиҳатдан эркакларга нисбатан хушмуомалароқ деган қайдига асосан вужудга келмоқда. П. Браун ва Ж.Холмснинг олиб борган кузатишлари натижасида ҳам ушбу хулосаларга келинган. Дарҳақиқат, бизнинг “Билвосита нутқий актларни мулоқот матнида воқелантирувчи этнопрагматик омиллар” деб номланган тадқиқот ишимизнинг якуний натижаларига асосан испан мулоқот маданиятида аёллар эркакларга нисбатан кўпроқ билвосита нутқий актлардан фойдаланишади ва бу ўз навбатида уларнинг нутқи хушмуомала тус олишини келтириб чиқаради деган хулосаларни баён этган эдик.

Аввалги пайтларда аёллар гапиришни хуш кўришади ва суҳбатни дўст ва қариндошлар билан илиқ муносабатларни сақлаб қолиш воситаси сифатида қабул қилишади деб ҳисоблашган. Улар шахсий муносабатларни ўрнатиш ва ривожлантириш учун лисондан фойдаланадилар. Эркаклар эса лисонни ахборотни қабул қилиш ва узатиш воситаси сифатида кўришади. Улар учун суҳбат муайян натижага эришиш воситасидир: маълум бир маълумот олинадиган ёки мавжуд муаммо ҳал қилинадиган [3,2].

Ж. Холмснинг фикрича, аёллар эркакларга қараганда мулойим бўлишади, чунки улар мулоқотнинг ахборот берувчи жиҳатларига эмас, балки ҳиссиётларга улашувчи томонларига кўпроқ эътибор қаратадилар. Хушмуомалалик - ўзгаларнинг ҳис-туйғуларининг топталмаслиги учун ташвиш ифодасидир [1, 4]. Тажовуз учун узр сўраш, кимгадир эшикни очиб бериш, меҳмонни бир пиёла чойга таклиф қилиш, “señor, “señorita” каби ундалмалардан фойдаланиш ва суҳбатда сўқинишлардан воз кечиш каби ҳаракатларни хушмуомалалик мисоллари сифатида кўриб чиқиш мумкин.

- *Buenas noches. Señora Embajadora. It 's so kind of you to come.*

- *Es tan amable de invitarme. María dijo*

- *Permitid que os lleve al embajador* [7,253]

Ушбу мисолда суҳбатдошлар ўзаро ҳурмат ифодасини намоён этиш мақсадида хушмуомала лисоний тузилмалар билан алмашаяптилар.

Кундалик фойдаланишда “хушмуомалалик” атамаси сўзловчининг суҳбатдошига босим ўтказиш ёки унинг шахсий ҳудудига киришни назарда тутмаган расмий ва узоқлаштирувчи хатти-ҳаракатлар сифатида гавдаланади. Суҳбатни мулойимлик билан олиб бориш – ўзгаларга ҳурмат кўрсатиш демакдир [3:14].

Ж. Холмс ушбу соҳада улкан назарий ғоялар муаллифлари П. Браун ва С. Левинсонлар билан бир овозда ҳурмат тамойилларини биринчидан, ўзгаларнинг ҳис-туйғулари тўғрисида ижобий қайғуриш, иккинчидан узоқлаштирувчи муносабат сифатида тасвирлайди. Бошқа сўз билан айтганда, хушмуомалалик хайрихоҳлик ёки камтаринликни ифодалаши мумкин. [6, 16].

Ҳар бир тилда инсон ўз нутқий ҳаракатларининг “ижобий” ҳурмат иллокутив кучини ажратиб кўрсатувчи ёки аксинча унинг “салбий” хушмуомалалик ифодасини юмшатишига

хизмат қилувчи лисоний воситалар жамланмаси мавжуд. Испан тилида, масалан, "poder" ва "podría" каби ёрдамчи модал феъллар ва "posiblemente", "tal vez" модал сўзлари сўзловчи томонидан чеклов-шакллар сифатида қўлланилиб, шу тариқа “салбий” ҳурмат сифатида воқеланиши мумкин. Ж. Холмснинг фикрига кўра, ўзганинг хоҳишига таъсир кўрсатишни назарда тутган ҳамда ҳурмат тамойиллари маркери сифатида фаоллашган модал сўзлар ҳиссий маънони ифодалаш учун хизмат қилганда ушбу ҳолат рўй бериши кутилади [4, 149-178].

XX асрда саноат ва технологик тараққиёт туфайли эркак ва аёллар хулқ-атворининг ахлоқий меъёрларининг яқинлашуви кузатилмоқда. Жамиятнинг саноатлашуви гендер фарқларининг функционал аҳамиятини тенглаштиришига олиб келди. Аёллар жамиятнинг аъзоси сифатида ижтимоий эркинлик туйғусини ҳис қилиш имкониятини қўлга киритдилар, пассив кузатувчи вазифасидан воз кечиб, жамиятда ўз ижтимоий ролига эга бўлиш ҳуқуқини талаб қила бошладилар. Мазкур жараён кўп жиҳатдан ижтимоий-маданий кўрсаткичлар, болалар тарбиясидаги ўзгаришлар билан боғлиқ ҳолда юзага келган. Ҳақиқаттан ҳам, аёл ва эркак ўртасидаги биологик фарқлар гендер номутаносибликларни англамайди, аммо гендер ролларга нисбатан анъанавий нуқтаи назарлар ҳам бугунги кундаги жамият талабларига тўлақонли жавоб бера оладиган ҳолатда эмас [10, 1].

Бирок, бугунги кунда инсон онгида ҳамон "гендер стереотиплар" тушунчаси мавжуд бўлиб, ушбу феномен қарама-қарши жинс вакилларини бутунлай бошқа олам сифатида қабул қилишинишига олиб келмоқда. Мазкур гендер муносабатлар кўп ҳолларда инсоннинг жамият розилигини қозониши ёки унинг эътирозига учрамаслиги учун хизмат қилувчи ижтимоий меъёрлар сифатида фаолият кўрсатади [7, 12].

Аммо, XX аср охири ва XXI аср бошларида қатъий ижтимоий қоидалар ўзгара бошлади ва натижада улар бошқа шаклларда фаоллашиб, айрим фарқли гендер қарашларни келтириб чиқарди. Эркаклар ва аёллар таълим ва касбий фаолият соҳасида тобора тенг ўринларни эгаллаб келаётганига кундалик фаолиятимизда ҳам гувоҳ бўлиб турибмиз.

Испан жамиятида “мардлик” тушунчаси бугунги кунга келиб, кун бўйи иш билан машғул бўлган ва болалар тарбиясини аёлга қолдирадиган кучли инсон қиёфаси сифатида гавдаланмай қўйди. Охирга пайтларда етарли даражада бунинг аксига гувоҳ бўлиб турибмиз ҳам. Эркаклар болаларга ғамхўрлик қилиб, уй ишларини бажариши, ўз ҳис-туйғуларини яширмасдан, очиқ-ойдин ифодалашни одатий ҳолга айланган. Аёллар деярли ҳар қандай профессионал соҳада фаолият олиб бориши ва эркаклар билан тенг мавқени ушлаб туриши мумкин. Тил инсонларнинг ўзлигини ва жинсий хусусиятларини ифодалашга ёрдам беради, шу сабабли “эркак” ва “аёл” тушунчаларидаги ўзгаришлар туфайли маданий қатлам вакилларининг лисоний фаолияти ҳам ўзгаришларга юз тутди.

Авваллари “аёллар тили” (Лакофнинг қайдича) ҳисобланган ҳодисалар ўзгача шаклда воқелана бошлади. Эркак ва аёлларнинг тил воситаларидан фойдаланиш услубидаги кескин фарқлардаги чегаралар лойқаланди. Ажратиш вазиятга қараб, жамиятнинг турли жинс вакиллари тилининг мақоми ва ижтимоий кучига қараб амалга оширила бошланади [5, 93-110].

Аёлларнинг қарама-қарши жинс билан тенг мавқени эгаллаши ва илгари бутунлай эркакларга қарашли бўлган соҳаларда муваффақият қозонишга интилиши уларнинг хулқ-атвори ўзгариб, кўпинча аёллар учун ғайриоддий ҳисобланган кўпол муомала сифатида намоён бўлишига олиб келади. Аёллар нутқий ифодани соддалаштириш, ўз фикрларини бевосита ифодалашга кўпроқ мойил бўлишади. Шундай қилиб, нутқ одоби қоидалари ўзгариб боради, ҳурмат тамойилларининг мулоқот матнида ифодаланишининг лисоний шакллари ва тузилмалар танловида ўзгаришлар рўй беради.

Турли жинс вакиллари бўлмиш испан маданияти соҳиблари томонидан мулоқот матни ва вазиятига қараб ҳурмат тамойилларининг воқелантириш усуллари тадқиқот ишимизда алоҳида эътибор қаратилган.

Нутқда юмшатувчи сўз ва ибораларнинг қўлланилиши талаффуз этилган нутқий тузилманинг ҳаққонийлигига шубҳа билдириш, тингловчи фикрига ҳурмат-эҳтиром билан қараш ёинки унинг нуқтаи назарига ижобий ёндашувни намоён этиш мақсадида қўлланилади.

Юмшатувчи сўз ва иборалар турли жинсга мансуб бўлган испан тил соҳиблари нутқида ҳам етарли даражада кўп учрайди. Улар қаторига ёрдамчи модал феъллар ("puede", "podría", "debe"), модал сўзлар ("posiblemente", "quizás", "probablemente"), ишонч, ҳамфикрлилик, гумонни билдирувчи перформатив феъллар ("sugerir", "creer", "asumir", "argumentar"), лексик чекловчилар ("aproximadamente", "más o menos", "bastante", "sobre"), равишлар ("a veces", "a menudo", "rara vez"), que боғловчили эргаш гаплар ("podría ser el caso que ...", "es sin duda el caso de que...", "hay toda esperanza de que...", "parece que...») кабиларни киритиш мумкин.

Испан мулоқот маданиятида сўзловчининг образига таҳдид хавфи бўлган барча нутқий актлар кечирим сўраш нутқий ҳаракати билан бирга воқеланади. «Disculpe» ибораси ва айниқса «lo siento» лисоний бирлигининг шаклланиши испан тил соҳиблари когнитив фаолиятида ўзбек тилидан фарқли ўларок “узр” ёки “кечирасиз” сўзларига нисбатан умуман бошқача шаклланади ва ўзига хос прагматик қийматни намоён этади. Миннатдорчилик нутқий актлари ҳам бундан мустасно эмас. Испанлар ҳар қандай арзимаган ҳаракат учун миннатдорлик билдириш орқали ўзларининг мустақиллигини ва бировнинг ишларига аралашиб хоҳиши йўқлигини, суҳбатдошига таъсир ўтказиш ёки ундан қарздор бўлиб қолиш истагида эмаслигини ифодалайдилар. Бизнинг ўзбек мулоқот маданиятимизда эса кўрсатилган маълум бир хизмат учун миннатдорчилик билдириш одати қабул қилинган.

Авваллари, аёллар эркакларга нисбатан кўпроқ кечирим сўрашлари оқибатида итоаткорлиги ва ўз ҳатти ҳаракатларига нисбатан қатъиятсизлигини билдиришади, деб ҳисоблашган. Замонавий бадий адабиётдан олинган бир қатор мисоллар таҳлили натижалари асосида кўйидаги хусосаларни баён қилиш мумкин. Аёллар кечирим сўраш маркерлари бўлган «Perdón», «disculpa», «lo siento» каби лисоний бирликларни эркакларга нисбатан камроқ ишлатадилар. Мазкур ҳермат тамойиларига асосланган лисоний бирликларнинг аёллар нутқида қўлланилиши 40,9 % ни ташкил этса, эркакларда бу кўрсаткич 59%ни ташкил этади.

"¿Por qué no has llamado?" preguntó, fríamente, pero con un ligero toque de preocupación.

"Lo siento. Me quedé dormido. ¿Qué hora es?" Se frotó los ojos y se centró en su reloj.

"Once. Desearía que llamas."

"Llamé. Nadie respondió."

"¿Cuándo?"

"Entre las ocho y las nueve. ¿Dónde estabas?"

Ella no respondió. Ella esperó. "¿Vienes a casa?"

"No. Necesito trabajar toda la noche ..."

—Esperaba que estuvieras en casa, Mitch. Y al menos podrías haber hecho una llamada. La cena todavía está en la estufa.

"Lo siento. Estoy metido hasta las orejas en los plazos y perdí la noción del tiempo. Pido disculpas" [7, 137].

Миннатдорлик лисоний кўрсаткичлари «gracias», «agradezco» кўпроқ аёллар нутқида хос (аёллар нутқи умумий сонининг 58%).

"Eres muy comprensivo", respondió Olive, picando una ensalada ligera. Ella vaciló un momento y luego dijo: "Espero que no te importe que te diga esto, pero en realidad tu peinado podría mejorarse y estaría dispuesta a llevarte a mi peluquero, eso es si quieres", dijo. añadió apresuradamente, ansioso por no ofender.

"Gracias. Me gusta así", dijo Lucky rápidamente, tocando automáticamente la espantosa peluca.

"Oh. No quiero decir que no sea muy lindo. Es muy lindo", dijo Olive, obviamente nerviosa y mintiendo lo mejor que podía [7, 306].

... ¿Puedo hablar contigo?

"Puedes", murmuró y se alejó avergonzada.

- Gracias. — Jose Maria sonrió, - dime, ¿ya conociste a un abogado? ¿Te dijo el precio?

- Sí [7, 75].

- *Susana, perdón, ábrela un minuto.*
- *¿Qué pasa?*
- *Abre, no puedo gritar? - respondió Jaime desde detrás de la puerta.*
- *Perdón. Jaime, pero ya estoy dormido.*
- *Estoy solo un minuto, esto es muy importante. Lo siento de nuevo. - Jaime entró en la habitación ... [7, 152].*

Шуниси қизиқки, “por favor” лисоний бирлиги аёллардан кўра кўпроқ эркаклар нутқида учрайди (ушбу маркернинг эркаклар нутқида ишлатилиши 52% ни ташкил этса, аёллар нутқида бу кўрсаткич 47,6% дан иборат); ушбу нутқий ҳаракат оқали улар илтимос нутқий актида акс этиш эҳтимоли юқори бўлган таҳдид локутив кучини пасайтириш мақсадини кўзлайдилар.

Jesus dijo rápidamente: "Sugiero que vayamos a la biblioteca". Se volvió hacia Jeorje. "¿Podrías enviar a la jovencita allí, por favor?"

"Sí, señor" [7, 65].

En el otro extremo del cable, las lágrimas fluían como un río. Maria sollozó en el auricular. Y aquí, junto a Jesus Gallego, Maria estaba vertiendo valocordin en un vaso de ella misma, agitando una burbuja oscura como si él tuviera la culpa de todo.

- Gracias, Maria. Cálmate y por favor. No salgas de casa por ningún lado. Estaré en tu casa en media hora [7, 187]

Шу билан биргаликда, «Te lo agradezco ...», «lo aprecio» каби ҳурмат тамойилларига асосланган лисоний тузилмалар кўп ҳолларда эркаклар нутқида, айниқса уларнинг аёлларга қаритилган нутқий актларида нисбатан кўпроқ учрашига гувоҳ бўлди (уларнинг қўлланилиши фоизлар ҳисобига 70% ни ташкил этади)

"Yo [el Dr. Desforses] se preguntaba si le gustaría cenar conmigo una noche, pero sé lo ocupado que debe estar y ...".

"Me encantaría", dijo Mary rápidamente.

"¿En realidad?"

"De verdad" [7, 90].

Шундай қилиб, эркак ёки аёллар нутқини маълум қолипга солиб қўйиш анъанаси ўзини оқламаслигига амин бўлди.

Гендер тадқиқотлар гуманитар фанларнинг етарлича янги йўналишларидан бири бўлиб, ўзбек тилшунослигида у эндигина шаклланиш жараёнига қадам қўйди. Жамиятнинг эркак ва аёлларга бўлган муносабатини олдиндан белгилаб берадиган маданий ва ижтимоий омиллар, қайси жинс вакилига мансублигига боғли равишдаги ҳатти-ҳаракатлари, эркак ва аёл табиати хусусидаги стереотипик мулоҳазалар мазкур тадқиқотларнинг диққат марказига киради. Шундай қилиб, эркаклик ва аёллик ҳодисасига доимий табиий омил сифатида эмас, балки маданий концепт нуқтаи назаридан ёндашишни тақлиф этамиз.

Лисоний воситаларнинг мулоқот матнида воқеланишига таъсир этувчи гендер омиллар, шунингдек, нутқ субъектларининг жинси билан боғлиқ стереотипларнинг тилда акс этиши масаласи олимларнинг диққат марказига тушган. Ҳар бир инсон таълим-тарбияси, ёши, ижтимоий мавқеи ва жинсидан келиб чиққан ҳолда ўзига хос мулоқот услубига эга бўлади. Умуман олганда, ҳар бир шахс ўзининг шахсий гендер нутқ хусусиятига эга бўлса-да, эркаклар ва аёлларнинг гапириш усуллари турлича бўлади.

Сўнгги йилларда гендер тадқиқотлари доирасида ҳурмат тамойиллари масаласига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бунга сабаб, ўтган асрнинг бошларида кўпгина тилшунос олимлар (Р.Лакофф, П. Браун, Ж.Холмс ва бошқалар) аёлларнинг лисоний ҳаракатларини эркакларга нисбатан хушмуомалалироқ тус олишини таъкидлаганлар. Мазкур ҳолат турлича талқин қилинади: туғма биологик фарқлар, психологик ва темпераментдаги фарқлар (Ж.Грей, А.Буфери), ўғил ва қиз болаларни ижтимоий тарбиялаш ва ўқитиш усуллари ва йўллари (Д. Мейтс, Д.Таннен), жамиятда ҳокимиятнинг турлича тақсимланиши... Ушбу омилларнинг барчаси аёлларнинг эркакларга нисбатан мулойимроқ лисоний фаолияти борасидаги стереотипларнинг шаклланишига замин яратди. Нутқий мулоқотда ҳурмат тамойилларидан

фойдаланишдаги фарқлар, аёлларнинг ижтимоий ҳимояланмаганлиги ҳиссини келтириб чиқарадиган тобъ ижтимоий мавқеи билан изоҳланади. Натижада, аёллар ҳокимият тепасидаги эркакларга нисбатан хушмуомалароқ бўлиши жоизлиги қабул қилинган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Blas Arroyo, José Luís. (1995). "Los pronombres de tratamiento y la cortesía", *Revista de Estudios Hispánicos*, 22, 439-466.
2. Escandel Vidal. M^a Victoria. (1993). *Introducción a la pragmática*. Barcelona: Ariel.
3. Haverkate. Henk. (1994). *La cortesía verbal: estudio pragmalinguístico*. Madrid: Gredos.
3. Holmes, J. *Women, Men and Politeness* [Текст] / J. Holmes. - Longman, 1995. - 254 p.
4. Holmes, J. *Women's Language: A Functional Approach* [Текст] / J. Holmes // *General Linguistics*. -1984. - № 24/3. - PP. 149-178.
5. O'Wair, W., Atkins, B. "Women's language" or "powerless language"? / W. O'Barr, B. Atkins // *Women and Language in Literature and Society* / Eds. S. McConnell-Ginet. - New York: Praeger, 1980. - PP. 93-110.
6. Shamahmudova A.F. (2021) Verbal politeness as a regulator of verbal interactions // *Psychology and education*. 58(2): 5894-5902.
7. Vázquez Pérez R. *La venganza del muerto*. / Rubén Vázquez Pérez. - La Habana. - Editorial Letras Cubanas, 2003. - 373p.
8. Горошко, Е.И. Мужчина и женщина: меняющиеся роли и образы [Текст] / Е.И. Горошко // *Новый образ*. -1997. - № 1. - С. 16-17.
9. Горошко, Е.И. Особенности мужского и женского стиля письма [Текст] / Е.И. Горошко // *Тендерный фактор в языке и коммуникации*. Сб. науч. тр. Вып. 446.- М.: МГЛУ, 1999. - С. 44-60.
10. Лавриненко, В.Н. Тендерные различия в коммуникации [Электронный ресурс] / В.Н. Лавриненко // *Актуальные проблемы языкознания и литературоведения*. Университетские чтения. Симпозиум 1. Сек. № 1-20. - Пятигорск, 2006. - <http://pn.pglu.ru/index.php?module=subjects>

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000